

SAQLASH VAQTIDA UZUM MEVASIDA TABIIY VAZN YO'QOTISHINING TURLI XIL OMILLARGA BOG'LIQLIGI

S.S.Abrayev

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330180>

Annotatsiya: Biz tadqiqotlarimizda uzum mevasini saqlash vaqtida tabiiy vazn yo'qotishining turli xil omillarga bog'liqligini o'rgandik va ushbu maqolada tadqiqot ishimizning ba'zi natijalarini bayon qilamiz.

Kalit so'zlar: tabiiy vazn, namlik, bug'lanish, saqlash sharoiti, yetishtirish sharoiti, yig'ishtirish vaqti, saqlash muddatib, saqlashga qo'yish vaqti, sifat ko'rsatkichi.

Kirish. Saqlash vaqtida mevalarning vaznining o'z – o'zidan kamayishi, zamburug' va funktsional kasalliklar bilan mevalarning shikastlanishi natijasida hosil bo'ladigan chiqindilardan farqli ravishda, tabiiy vazn yo'qotilishi yoki kamayishi deb ataladi. Saqlash paytida mevalarning tabiiy yo'qotilishi va isrof qilinishi umumiy yo'qotishlar deb ataladi. Sovutgichlarda, saqlash qoidalariga rioya qilgan holda, mevalarni saqlaganimizda tabiiy vazn yo'qotilishi saqlanayotgan mevalarning umumiy yo'qotishning eng katta qismini tashkil yetadi.

Mevalarning tabiiy vazn yo'qotishi turli xil omillarga bog'liq. Xar qanday sharoitda saqlanganda xam mevalar o'z vaznini ma'lum qismini yo'qotadi. Lekin eng optimal sharoitlarni tanlab tabiiy vazn yo'qotishni kamaytirish mumkin.

O'rim-yig'imdan keyin kuzda uzumni o'g'itlash hosil uchun juda muhim, chunki u zaiflashadi va keyingi mavsum uchun ko'proq vegetativ kurtaklar hosil qila olmaydi. Immunitetni va yaxshi qishlashni qo'llab-quvvatlash uchun mineral yoki organik moddalarni majburiy qo'llash ham kiritilgan.

Kuz uzumni yaxshi holatda saqlash uchun muhim davr hisoblanadi. Qayta ishlash qanchalik yaxshi amalga oshirilganligi keyingi hosilning miqdori, ta'mi va sog'lig'iga ta'sir qiladi.

Har qanday ekinning yaxshi o'sishi va meva berishi uchun tegishli birikmalar bilan muntazam oziqlantirish talab qilinadi. Uzum alohida g'amxo'rlikka muhtoj bo'lgan o'simlikdir. Uning rivojlanishidagi muhim bosqich – bu uzumning ozuqa moddalari bilan oziqlanishi. Shu bilan birga, o'simlikning turli bosqichlarida o'simlik tarkibida farq qiluvchi moddalarni kiritish bilan ta'minlanishi kerak.

Biz ushbu tadqiqotimizda uzum mevasida tabiiy vazn yo'qotilishiga ta'sir qiluvchi o'g'itlash me'ori va turining saqlashga ta'siri kabi omillarni o'rgandik.

Tadqiqotning maqsadi. Uzum mevalarni turli xil navlarini saqlash davomida tabiiy vazn yo'qotilishi va unga turli omillarning ta'siri tadqiq qilingan. Bunda uzum mevalarini saqlashda tabiiy vazn yo'qotilishiga turli xil omillarning o'rganish va tabiiy vazn yo'qotilishini kamaytirish muammosini hal etish maqsad qilib olingan.

Material va metodlar. Izlanishlar uzumning quyidagi navlari ustida olib borildi: Aleatiko, Muskat vengerskiy, Muskat rozoviy, Tashkentskiy.

Tanlangan navlar bo'yicha quyidagilar o'rganildi:

1. Uzumni saqlashda tabiiy vazn yo'qotilishiga o'g'itlash me'orining ta'siri;
2. Uzumni saqlashda tabiiy vazn yo'qotilishiga o'g'itlash turining ta'siri;

Tadqiqotni olib borish uslubi qo'yidagicha:

1. Uzunni tanlab olingan navlarini birxil sharoitda saqlash va kuzatuv olib borish.
2. Saqlash davomida belgilangan muddatlarda tahlillar olib borish.
3. Uzun mevasining tabiiy vazn yo'qotilishi metodika asosida tashkil etish

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMASI

Saqlash vaqtida mevalarning oylik vazn yo'qotishi faqat saqlashdagi mevalarga ta'sir qiluvchi omillar bilan emas, balki ularni etishtirish vaqtida ta'sir qiluvchi omillar bilan ham belgilanadi. Shuning uchun mevalarning saqlash vaqtida vazn yo'qotish qobiliyati etishtirish vaqtida qisman aniqlanadi.

Biroq, uzumzorlarga mineral ozuqalarni qo'llash uzum va undan olingan mahsulotlarning fizik-kimyoviy tarkibiga xalaqit berishi mumkin. Shu bois, organik va noorganik o'g'itlardan foydalanishga kompleks yondashuv orqali hosildorlikni oshirish, uzum sifatini yaxshilash va barqaror ishlab chiqarishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

O'g'itlar. Tajribalarimizda kaliyli o'g'itlarning turli shakllarining "Aleatiko" navining mevalarini saqlash sifatiga ta'sirini tekshirishda quyidagi ma'lumotlar olindi (4-jadval).

1 - jadval.

Kaliyli o'g'itlar turli shakllarining saqlash vaqtida uzum mevalarining vazn yo'qotishiga ta'siri.

O'g'it	Oy va sanalar bo'yicha					
	3/iyun	4/iyul	6/avgust	9/sentabr	8/oktabr	15/noyabr
Sovutgichda saqlanganda						
Kaliy xlorid	1.14	1.71	2.25	2.97	3.48	4.43
O'g'itsiz (nazorat)	1.10	1.63	2.16	2.86	3.24	4.14
Kaliy fosfat	1.03	1.55	2.11	2.74	3.06	4.04
kaliy nitrat	0.97	1.51	2.03	2.60	2.90	3.86
Sovutilmagan holda saqlashda						
Kaliy xlorid	3.87	5.69	7.08	8.61	10.03	12.98
O'g'itsiz (nazorat)	3.40	5.29	6.75	7.81	9.17	12.38
Kaliy fosfat	3.39	5.11	6.51	7.69	8.67	11.44
Kaliy selitrasi	3.15	4.86	6.09	7.19	8.34	11.00

Kaliyli o'g'itlarning turli shakllarini qo'llanilgan uchastkalardan olingan mevalarning vazn yo'qotishidagi farq, Muzlatgichda saqlash muddati tugagunga qadar 0,57%, muzlatgichsiz saqlashda esa 1,98% ni tashkil qiladi.

Jumladan, uzumning "aleatiko" navi sovutgichda saqlanganda eng kam tabiiy vazn yo'qotishga kaliy nitrat (yakuniy saqlash natijalariga ko'ra 3.86 %) qo'llanilganda yerishildi. Eng ko'p tabiiy vazn yo'qotishga esa kaliy xlorid (yakuniy saqlash natijalariga ko'ra 4.43 %) qo'llanilgan uzum navlari uchradi. Kaliy fosfat qo'llanilgan va o'g'itsiz (nazoratdagi) yetishtirilgan uzum navlarida tabiiy vazn yo'qotish o'rtacha natija qayd yetdi.

Yuqoridagi o'g'itlash me'yori va turi qo'llanilib yetishtirilgan va o'g'itsiz (nazoratdagi) yetishtirilgan uzum navlarini sovutilmagan holda saqlanganda xam Sovutgichda saqlangandagiga o'xshash natijalar qayd yetildi. Masalan bu xolatda xam, eng kam tabiiy vazn yo'qotishga kaliy nitrat (yakuniy saqlash natijalariga ko'ra 11.00 %) qo'llanilganda yerishildi.

eng ko'p tabiiy vazn yo'qotishga esa kaliy xlorid (yakuniy saqlash natijalariga ko'ra 12.98 %) qo'llanilgan uzum navlari uchradi. Bunda xam o'rtacha natija Kaliy fosfat qo'llanilgan va o'g'itsiz (nazoratdagi) yetishtirilgan uzum navlarida qayd yetildi.

Bu shuni ko'rsatadiki, o'g'itlar saqlash vaqtida mevalarning tabiiy vazn yo'qotishini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa

Saqlash vaqtida mevalarning tabiiy vazn yo'qotishini kamaytirish uchun shuni yodda tutish kerakki, tuproq tarkibi, o'g'itlar va qabul qilingan qishloq xo'jaligi usullariga muvofiq bog'larni sug'orish mevalarning sifati va saqlash sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Sideratlangan bog'larda yetishtish yoki ekish paytida qator oraliqlarga ishlov berish orqali mevalarning saqlash sifatini oshadi, organik va mineral o'g'itlarni o'rtacha miqdorda qo'llash esa hosildorlikni oshiradi va mevalarning tovarboplaigini yaxshilaydi. Tuproqdagi ortiqcha azot miqdori mevalarning xavfsizligiga salbiy ta'sir qiladi. Kaliy xloridli o'g'itlarning ko'pligi saqlash paytida meva kasalligiga yordam beradi (teri osti dog'lari). Bog'da haddan tashqari tuproq namligi bilan o'stirilgan mevalar yomonroq saqlanadi, ularni uzoq muddatli saqlash tavsiya etilmaydi.

References:

1. Vitis International Variety Catalogue (VIVC). Germany: Institute of Grapevine Breeding - Gellweilerhof, Julius KühnInstitut; 2022. [Internet] Available from: <http://www.vivc.de> [Accessed: March 1, 2022]
2. Olmo HP. The potential role of (vinifera. X rotundifolia) hybrids in grape variety improvement. *Experientia*. 1986;42:921-926
3. Wen J, Soejima A, Meng Y. Phylogeny of Vitaceae based on the nuclear GAI1 gene sequences. *Canadian Journal of Botany*. 2007;85:731-745. DOI: 10.1139/ B07-071
4. Dehan C, editor. Cépages et vignobles de France—Tome 1: Les vignes américaines. 2nd ed. France: Paul Déhan; 1988. 553 p Pierre Galet Ed